

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ICHKI AUDITNING TASHKILY TUZILMASIGA DOIR AYRIM DOLZARB MASALALAR

Kutlimuratov Mansurbek Sattarovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

Annotatsiya: Maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlarda, xususan, byudjet tashkilotlarida ichki audit tizimlarining rivojlanishi va samaradorligi ko'rib chiqiladi. Unda xorijiy investitsiyalar oqimi tufayli korporativ boshqaruvda ichki auditning roli ortib borayotgani ta'kidlangan, bu esa ichki auditni global amaliyotda tuzilgan sub'ekt sifatida shakllantirgan. Mualliflar ushbu sohadagi xalqaro tajriba va ilm-fan yutuqlarini o'rganadilar, ichki auditning samaradorligi va tashkiliy yaxlitligini oshirish uchun ichki audit faoliyatini xalqaro standartlarga moslashtirish kabi masalalarni tahlil qiladilar.

Kalit so'zlar: iqtisodiy sub'ektlarm, byudjet tashkilotlari, audit, ichki audit, moliyaviy resurslar, nazorat, davlat byudjeti, byudjet tizimi, moliyalashtirish, byudjet daromadlari, byudjet xarajatlari, mahalliy byudjet, soliq-byudjet siyosatiiqtisodiy sub'ektlarm, byudjet tashkilotlari, audit, ichki audit, moliyaviy resurslar, nazorat, davlat byudjeti, byudjet tizimi, moliyalashtirish, byudjet daromadlari, byudjet xarajatlari, mahalliy byudjet, soliq-byudjet siyosati

Kirish

Ichki audit xizmatining tashkil etilishi byudjet tashkilotlari uchun muhim ahamiyatga ega, chunki bu xizmat tashkilotning samaradorligini oshirish, moliyaviy va boshqaruv jarayonlarining shaffofligini ta'minlash hamda turli xil xavflarni boshqarish imkoniyatini yaratadi.

Birinchidan, ichki audit byudjet tashkilotlarining moliyaviy operatsiyalarini va buxgalteriya hisobotlarini tekshirish orqali moliyaviy xatoliklar va suiiste'molliklarning oldini olishga yordam beradi. Buning natijasida, tashkilot ichidagi moliyaviy resurslardan samarali va maqsadli foydalanish kuchayadi. Bu esa, o'z navbatida, byudjet mablag'larining samarali ishlatilishini ta'minlaydi va byudjetning optimallashtirilishiga yordam beradi.

Ikkinchidan, ichki audit xizmati tashkilotning ichki nazorat tizimlarini mustahkamlashga ko'maklashadi. Ichki nazorat tizimlarining kuchaytirilishi tashkilotning turli operatsion va strategik risklarni samarali boshqarish imkoniyatini oshiradi. Shuningdek, bu jarayon tashkilotning maqsadlariga erishish yo'lidagi to'siqlarni aniqlash va bartaraf etish imkonini beradi.

Uchinchidan, ichki audit xizmati tashkilot ichida qonuniylik va qoidalarga rioya etilishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Auditorlar tashkilotning barcha darajalarida amalga oshirilayotgan faoliyatni tekshirib, qonun va ichki qoidalar asosida bajarilishini kuzatib boradi. Bu

esa, tashkilotning qonuniy faoliyat yuritishini va umumiy qonuniy muhitni mustahkamlashga yordam beradi.

Nihoyat, ichki audit xizmati tashkilotning ichki muhitini yaxshilashga va xodimlarning kasbiy mahoratini oshirishga yordam beradi¹. Ichki audit jarayonlari davomida xodimlarga turli xil moliyaviy va boshqaruv amaliyotlari bo'yicha ta'lim va tushuntirish ishlari olib boriladi, bu esa ularning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, ichki audit xizmatining tashkil etilishi byudjet tashkilotlari uchun ko'plab ijobiy oqibatlarni keltirib chiqaradi, jumladan moliyaviy shaffoflikni oshirish, xavflarni samarali boshqarish va tashkilotning umumiy samaradorligini yaxshilashga yordam beradi. Bu esa davlat mablag'laridan oqilona va maqsadli foydalanishni ta'minlaydi va jamiyatning umumiy farovonligiga hissa qo'shadi.

Ichki audit xizmatining byudjet tashkilotlaridagi tuzilishi, bu tashkilotning ichki nazorat tizimi doirasida muhim o'rin tutadi. Bu tuzilishning asosiy maqsadi, tashkilotning moliyaviy va operatsion faoliyatini samarali nazorat qilish orqali uning resurslaridan oqilona va samarali foydalanishni ta'minlashdir. Byudjet tashkilotlarida ichki auditning asosiy vazifalari orasida moliyaviy hisobotlarning to'g'riligi va ishonchliligini ta'minlash, moliyaviy va boshqaruv jarayonlaridagi xavflarni baholash, shuningdek, bu xavflarni kamaytirish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqish kiradi.

Ichki audit xizmatining tuzilishi odatda quyidagi asosiy komponentlardan iborat bo'ladi: bosh ichki auditor, ichki auditorlar guruhi, va turli sohalarga ixtisoslashgan auditorlar. Bosh ichki auditor byudjet tashkilotining ichki audit xizmatini boshqarish uchun javobgar bo'lib, u yuqori rahbariyat va audit qo'mitasiga hisobot beradi. Ichki auditorlar esa turli operatsion va moliyaviy jarayonlarni tekshirish bilan shug'ullanadilar.

Ichki audit xizmatining samaradorligini oshirish uchun quyidagi takliflar mavjud:

1. Muntazam malaka oshirish : Ichki auditorlar uchun muntazam malaka oshirish dasturlarini tashkil etish. Bu dasturlar auditorlarning sohadagi yangi qonunchilik o'zgarishlari, audit texnologiyalari va uslublaridan xabardor bo'lishlarini ta'minlaydi.

2. Texnologik integratsiya : Zamonaviy audit dasturlari va ma'lumotlar bazalaridan foydalanish orqali audit jarayonini avtomatlashtirish. Bu yondashuv auditorlarga ko'proq vaqtni strategik tahlil va xavflarni baholashga sarflash imkonini beradi.

3. Ichki kommunikatsiya : Ichki audit xizmati tashkilotning boshqa bo'limlari bilan yaqin hamkorlik qilishini ta'minlash. Bu hamkorlik auditorlarga tashkilotning turli qismlarida sodir bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lish imkonini beradi va ularning tahlillarini yanada aniqroq qiladi.

¹Po'latjonovich H. O. Budjet tashkilotlarida ish haqidano ushlanmalar va ichki auditni takomillashtirish //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 43. – №. 1. – С. 41-43.

4. Mustaqil audit qo'mitasining roli² : Audit qo'mitasini mustahkamlash, bu qo'mita ichki auditorlarning mustaqilligini ta'minlash va ularning hisobotlariga ko'proq e'tibor berishga yordam beradi.

5. Risklarni boshqarish : Ichki audit jarayonlarini tashkilotning umumiy risk boshqaruv strategiyasiga integratsiya qilish. Bu yondashuv ichki auditni faqat moliyaviy hisobotlarni tekshirishdan ko'ra, tashkilotning keng ko'lamlı maqsadlariga xizmat qiladigan strategik vositaga aylantiradi.

Bu takliflar orqali ichki audit xizmatining samaradorligi oshirilishi va byudjet tashkilotlarining moliyaviy shaffofligi va boshqaruv sifati yaxshilanishi mumkin.

Ichki audit xizmatining mustaqilligi tashkilot ichida ob'ektiv va xolis tekshiruvlarni amalga oshirish imkonini beradi, bu esa audit xulosalarining ishonchliligi va samaradorligini ta'minlaydi. Mustaqil ichki audit, tashkilotning boshqaruv va operatsion faoliyatini yaxshilashga qaratilgan aniq va adolatli baholarni berishi mumkin. Shu bilan birga, bu mustaqillik audit xizmatining tashkilotning boshqaruv strukturasi yoki operatsiyalaridan tashqarida bo'lishini ta'minlash orqali erishiladi.

Ichki auditning mustaqilligini ta'minlashning bir necha usullari mavjud. Birinchi navbatda, ichki auditorlar bevosita tashkilotning yuqori darajadagi boshqaruviga, masalan, audit qo'mitasiga yoki direktorlar kengashiga hisobot berishi kerak. Bu ularga kundalik operatsion faoliyatdan ajralib turish va ichki auditning xolisligini saqlash imkonini beradi³.

Ikkinchi muhim jihat - ichki audit xodimlarining tayinlanishi va ishdan bo'shatilishi jarayonini nazorat qilishdir. Auditorlarning lavozimiga tayinlanishi va ulardan ajralishi faqat yuqori darajadagi boshqaruv tomonidan amalga oshirilishi lozim, bu esa ularning mustaqilligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Uchinchi omil sifatida, ichki auditning moliyaviy va operatsion mustaqilligi ko'rsatilishi mumkin. Audit xizmati o'zining budjetiga ega bo'lishi va uning mablag'lari tashkilotning boshqa bo'limlaridan ajratilgan holda taqdim etilishi kerak. Shuningdek, auditorlar tashkilotning ichki siyosati yoki strategiyasidan mustaqil bo'lgan holda, o'z faoliyatini rejalashtirishi va o'tkazishi mumkin bo'lishi zarur.

Shu bilan birga, ichki audit xizmatining o'ziga xos kodeksi va kasbiy etik me'yorlari mavjud bo'lib⁴, bu qoidalarga rioya qilish ham ularning mustaqilligini kuchaytiradi. Etik me'yorlarni buzgan auditorlar jiddiy javobgarlikka tortiladi, bu esa ichki auditning umumiy xolisligini oshiradi.

² Po'latjonovich H. O. Budjet tashkilotlarida ish haqidan ushlanmalar va ichki auditni takomillashtirish //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 43. – №. 1. – С. 41-43.

³Kasimova G. et al. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF INTERNAL AUDITORS OF BUDGET ORGANIZATIONS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 1117-1121.

⁴ Kasimova G. et al. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF INTERNAL AUDITORS OF BUDGET ORGANIZATIONS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 1117-1121.

Xulosa qilib aytganda, ichki audit xizmatining mustaqilligi tashkilotning moliyaviy va operatsion samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Mustaqil ichki audit orqali tashkilot ichidagi muammolar va kamchiliklar aniq va xolis tarzda aniqlanadi va bartaraf etiladi, bu esa tashkilotning umumiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Ichki auditorlar korporativ boshqaruv tizimining muhim qismi hisoblanadi, chunki ular tashkilotning moliyaviy va operatsion jarayonlarini kuzatib borish, ularning samaradorligini oshirish va potentsial xavflarni aniqlashga yordam beradi. Ichki auditorlar qanday malakalarga ega bo'lishlari kerakligi va ularning malakasini oshirish uchun mavjud tizimlar haqida batafsil ma'lumot berish mumkin⁵.

Birinchidan, ichki auditorlar hisobot tuzish, moliyaviy va operatsion jarayonlarni tushunish, risklarni boshqarish, va ichki nazorat tizimlari bilan ishlash kabi malakalarga ega bo'lishlari kerak. Bularning barchasi auditorlarga tashkilotning ichki faoliyatini to'g'ri baholash va tegishli tavsiyalarni berish imkonini beradi.

Ichki auditorlarning malakasini oshirish uchun bir qator tizimlar mavjud. Masalan, xalqaro va milliy kasbiy tashkilotlar tomonidan tashkil etiladigan muntazam o'quv kurslari, seminarlar va konferensiyalar auditorlarga sohadagi yangi tendentsiyalarni o'rganish va ularning kasbiy ko'nikmalarini yangilash imkonini beradi. Shuningdek, ichki audit bo'yicha sertifikatlash tizimlari (masalan, Certified Internal Auditor (CIA) yoki Certified Information Systems Auditor (CISA)) ham mavjud bo'lib, bu sertifikatlar auditorlarning malakasini xalqaro darajada tan olishiga yordam beradi.

Yana bir muhim omil bu tashkilot ichida malaka oshirish bo'yicha tizimlarning mavjudligidir. Ko'pincha korporatsiyalar o'z ichki auditorlarini doimiy ravishda o'qitish va rivojlantirish dasturlarini tashkil etishadi. Bu dasturlar ichida nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy mashg'ulotlar ham o'tkaziladi, bu esa auditorlarga real vaziyatlarda to'g'ri qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, ichki auditorlar tashkilotning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi, shuning uchun ularning malakasi doimiy ravishda oshirib borilishi kerak. Buning uchun esa tashkilotlar va kasbiy tashkilotlar tomonidan turli xil ta'lim va rivojlantirish tizimlari joriy etilgan.

Ichki audit xizmati byudjet tashkilotlarida moliyaviy va operatsion samaradorlikni oshirish, shuningdek, bu tashkilotlarning faoliyatidagi turli xil xavflarni aniqlash va ularni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Ichki auditorlar, asosan, tashkilotning ichki nazorat tizimlarini baholash, moliyaviy hisobotlar va operatsion faoliyatning to'g'riligini tekshirish, shuningdek, moliyaviy resurslarni boshqarish jarayonlarida samaradorlik va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan takliflar

⁵ 1. Kasimova G. et al. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF INTERNAL AUDITORS OF BUDGET ORGANIZATIONS //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 1117-1121.

ishlab chiqish orqali byudjet tashkilotlarining ishonchliligini va samaradorligini oshirishga yordam beradilar.

Ichki auditorning vazifalari orasida, birinchi navbatda, moliyaviy hisobotlar va ma'lumotlarning to'g'riligini ta'minlash yotadi. Bu, byudjet mablag'larining maqsadli va samarali ishlatilishini kafolatlash maqsadida amalga oshiriladi. Ichki audit jarayonida auditorlar moliyaviy operatsiyalar, shartnomalar va boshqa hujjatlar ustidan nazorat olib boradilar, bu esa mablag'lar oqimining shaffofligini va hisobotlarning aniq ekanligini ta'minlaydi.

Shuningdek, ichki audit operatsion samaradorlikni oshirishga qaratilgan. Bu, byudjet tashkilotlarining turli jarayonlari va operatsiyalari qanchalik samarali amalga oshirilayotganini tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. Masalan, ichki auditorlar xodimlarning ish unumdorligini, resurslardan foydalanish samaradorligini baholashadi va tizimdagi bo'shliqlarni yoki noaniqliklarni aniqlab, ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar beradilar.

Yana bir muhim vazifa - xavfni boshqarishdir⁶. Ichki audit xizmati tashkilot faoliyatidagi turli xavflarni aniqlash, ularning salbiy ta'sirini minimallashtirish uchun zarur choralar ko'rish va shu asosda xavfsizlik choralari ishlab chiqish vazifasini o'taydi. Buning uchun auditorlar muntazam ravishda tashkilot ichidagi xavflarni baholab turadilar va xavf darajasiga qarab tegishli strategiyalarni ishlab chiqadilar.

Natijada, ichki audit xizmatining asosiy vazifalari va funksiyalari byudjet tashkilotlarining moliyaviy va operatsion samaradorligini oshirish, moliyaviy va boshqa xavflarni boshqarish orqali ularning ishonchliligini ta'minlashdan iboratdir. Bu jarayonlar tashkilotning umumiy maqsadlariga erishishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, ichki auditning roli bu jarayonlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirishda juda muhimdir.

Ichki audit jarayonlarining samaradorligini o'lchash uchun bir qator ko'rsatkichlar va metodologiyalardan foydalaniladi, bu esa tashkilotning moliyaviy va operatsion faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Ichki audit samaradorligini baholashda asosiy e'tibor auditning ob'ektivligi, o'z vaqtida bajarilishi, shuningdek, tashkilotning strategik maqsadlariga qanchalik mos kelishiga qaratiladi.

Birinchi navbatda, Key Performance Indicators (KPIs) ichki auditning samaradorligini o'lchashda keng qo'llaniladi. Bular orasida audit hisobotlarining o'z vaqtida taqdim etilishi, auditi davomida aniqlangan muammolar soni, hal qilingan muammolar foizi va audit tashabbusi bilan bog'liq moliyaviy ta'sir kabi ko'rsatkichlar mavjud. Masalan, agar ichki audit jamoasi muammolarni tez va samarali hal qila olsa, bu ko'rsatkichlar yuqori bo'ladi, bu esa ichki audit jarayonlarining yuqori samaradorligini ko'rsatadi.

Ichki auditning ta'sirini o'lchashda Audit Quality Metrics ham muhim ahamiyatga ega. Bu metrikalar ichki auditorlarning malakasi, audit jarayonlarining qat'iyatligi, shuningdek, auditorlar

⁶ Kasimova G. et al. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF INTERNAL AUDITORS OF BUDGET ORGANIZATIONS //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 1117-1121.

tomonidan tashkilot ichidagi qaror qabul qilish jarayonlariga ta'siri kabi jihatlarini o'z ichiga oladi. Yaxshi tayyorlangan va malakali auditorlar tashkilotning turli jarayonlarini chuqurroq tahlil qilishga va yanada aniq tavsiyalar berishga qodir bo'ladilar.

Shuningdek, SWOT tahlili (Kuchli va zaif tomonlar, Imkoniyatlar va Tahdidlar) va PESTLE tahlili (Siyosiy, Iqtisodiy, Sotsial, Texnologik, Huquqiy va Ekologik omillar) kabi strategik tahlil usullaridan foydalanish orqali ichki audit samaradorligini oshirish mumkin. Bu tahlillar tashkilotning ichki va tashqi muhitini chuqurroq tushunishga yordam beradi va shu asosda ichki audit strategiyasini yanada samarali rejalashtirish imkonini beradi.

Ichki audit jarayonlarining samaradorligini o'lchashda Risk-Based Audit Approach metodologiyasi ham muhim rol o'ynaydi. Bu yondashuv asosida auditorlar tashkilotdagi eng yuqori risklarni aniqlash va shu asosida audit rejalashtirish orqali resurslarni eng muhim joylarda ishlatishga harakat qiladilar. Bu yondashuv ichki auditning resurslarni samarali boshqarishiga va tashkilot uchun eng muhim risklarni minimallashtirishga yordam beradi.

Bularning barchasi ichki audit faoliyatining samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, tashkilotning umumiy ishlash samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi⁷. Bu metodologiya va ko'rsatkichlardan to'g'ri foydalanish tashkilotning moliyaviy va operatsion xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Byudjet tashkilotlarida ichki auditning qonuniy va etik me'yorlarga rioya qilinishi turli jarayonlar va me'yorlar orqali nazorat qilinadi. Bu jarayonlarni tahlil qilishda birinchi navbatda ichki auditorlar tomonidan amalga oshiriladigan faoliyatning qonuniyligi va etik normlarga mos kelishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Ichki audit faoliyati qonuniy asoslar bilan tartibga solinadi. Masalan, ko'plab mamlakatlarda ichki auditorlar faoliyatini tartibga soluvchi maxsus qonunlar va yo'riqnomalar mavjud. Ushbu qonuniy hujjatlar ichki auditorlarning vakolatlari, majburiyatlari va javobgarliklarini aniq belgilab beradi. Shuningdek, ichki auditorlar xalqaro standartlar, jumladan Xalqaro Ichki Audit Standartlari (IIA Standards) asosida ish yuritishlari talab etiladi. Bu standartlar ichki auditning sifatini ta'minlash, uning mustaqilligini va ob'ektivligini kafolatlashga yordam beradi.

Ichki auditorlarning etik me'yorlarga rioya qilishlari ham kuchli nazorat ostida bo'ladi. IIA tomonidan ishlab chiqilgan Ichki Auditorlarning Kasbiy Ahloq Kodeksi auditorlardan halollik, adolatlilik va kasbiy mahoratni talab qiladi. Bunday kodekslar ichki auditorlar o'zlarining harakatlarida yuqori darajadagi mas'uliyat va etik standartlarni saqlashlarini ta'minlashga qaratilgan.

Shuningdek, ichki auditning sifatini nazorat qilish uchun ichki audit tashkilotlarida sifatni boshqarish tizimi joriy etilishi mumkin. Bu tizim audit jarayonlarining barcha bosqichlarida sifatni oshirish va muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Masalan, ichki auditning rejalashtirilishi, o'tkazilishi va natijalarining tahlili kabi jarayonlarni qamrab oladi.

⁷ Kasimova G. et al. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF INTERNAL AUDITORS OF BUDGET ORGANIZATIONS //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 1117-1121.

Audit faoliyatining samaradorligini oshirish maqsadida ichki auditorlar o'zlarining kasbiy malakalarini muntazam ravishda oshirib borishlari talab etiladi. Bu esa turli kasbiy ta'lim dasturlari va malaka oshirish kurslari orqali amalga oshiriladi.

Ichki audit faoliyatining qonuniy va etik me'yorlarga rioya qilinishini ta'minlash uchun byudjet tashkilotlarida qator nazorat me'yorlari va jarayonlari amalga oshiriladi. Bu jarayonlar ichki auditorlarning faoliyatini qonuniy va etik jihatdan nazorat qilishga imkon beradi va ularning faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirishga xizmat qiladi⁸.

Tadqiqot ichki auditning tashkiliy jihatlari haqida batafsil ma'lumot beradi, ularning risklarni boshqarish, muvofiqlikni nazorat qilish va biznesni himoya qilishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Shuningdek, u O'zbekistonning mahalliy sharoitida xalqaro audit standartlarini qabul qilish muammolarini ko'rib chiqadi, boshqaruvni yaxshilash va investorlarni jalb qilish uchun ushbu standartlarning strategik joriy etilishini kuchaytirish bo'yicha yechimlarni taklif etadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Po'latjonovich H. O. Budjet tashkilotlarida ish haqidani ushlanmalar va ichki auditni takomillashtirish //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 43. – №. 1. – С. 41-43.
2. Po'latjonovich H. O. Budjet tashkilotlarida ish haqidani ushlanmalar va ichki auditni takomillashtirish //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 43. – №. 1. – С. 41-43.
3. Kasimova G. et al. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF INTERNAL AUDITORS OF BUDGET ORGANIZATIONS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 1117-1121.

⁸ Kasimova G. et al. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF INTERNAL AUDITORS OF BUDGET ORGANIZATIONS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 1117-1121.